

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНСТАЛЯЦІЇ ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Кузняк Оксана ¹ [009-0003-7927-8354]

¹ викладач-стажист кафедри дизайну,
Херсонський національний технічний університет, Україна
dyzayn@kntu.edu.ua

Анотація. У роботі розглянуто мультимедійні інсталяції як одну з провідних форм сучасного мистецтва, що сформувалися внаслідок інтенсивного розвитку цифрових технологій та трансформації художніх практик. Проаналізовано ключові просторові й часові аспекти мультимедія, зокрема відеопроєкцію, звук, світло, комп'ютерну графіку, рух, генеративні алгоритми, AR/VR-технології та інтерактивні системи. Акцентовано увагу на інтеграцію віртуальної та доповненої реальності у мистецький простір, що створює нові формати взаємодії, змінює роль глядача з пасивного спостерігача він перетворюється на активного учасника. Підкреслено проблематику технічних і етичних складових створення інсталяцій, включаючи складність реалізації мультимедійних інсталяцій, міждисциплінарність підготовки митців, проблеми архівації цифрових робіт та питання авторського права в умовах використання відкритих цифрових інструментів і генеративних технологій. Охарактеризовано основні цифрові засоби для проектування мультимедійних інсталяцій, їхній функціонал та роль. Наголошено на значенні синтезу традиційних мистецьких підходів із сучасним цифровим медіа-артом, як частини нової метамови сучасної візуальної культури.

Ключові слова: мультимедійні інсталяції, медіамистецтво, цифрові технології, інтерактивність, віртуальна реальність.

Стрімкий прогрес цифрових технологій змінив усталені методи художнього творення, відкривши нові горизонти для інтерактивності, залучення аудиторії та використання мультимедійних форматів. «Нові медіа створюють віртуальну реальність, яка захоплює нас з головою. Сила нового мистецтва така, що всіма почуттями ми опиняємося у вигаданому світі, до якого насправді не належимо. Найяскравіший приклад - комп'ютерні ігри. Нове мистецтво має величезну маніпулятивну силу, яка може бути використана як на користь (наприклад, для

навчання), так і на зло (наприклад, насадження тоталітаризму)». Писав у своїй книзі «Віртуальне мистецтво: від ілюзії до справжнього занурення» відомий австрійський вчений Олівер Грау (Grau, 2003).

На відміну від традиційних мистецьких практик, мультимедійні інсталяції оперують не лише матеріальними об'єктами та статичними формами, а й динамічними параметрами простору й часу. Інтерактивне мистецтво поєднує світло, звук, сенсорні технології, цифрову графіку, відеоарт, генеративні алгоритми та елементи доповненої реальності. Це стало новою формою художньої комунікації, що потребує як художньої, так і технічної компетентності. Цифрові засоби дозволяють не лише варіювати форму, а й формувати комплексні мультимедійні простори, що реагують на поведінку глядача та включають його в процес співпраці.

Попри значні можливості, мультимедійні інсталяції стикаються з низкою викликів, пов'язаних із використанням цифрових технологій. Серед них - складність технічної реалізації інтерактивних систем, необхідність міждисциплінарної підготовки митців, проблеми довготривалого зберігання та архівації цифрових робіт, а також етичні аспекти взаємодії з аудиторією. Додатково постає питання захисту та збереження авторських прав, унікальності художнього висловлювання в умовах поширення відкритих інструментів і алгоритмів генеративного контенту.

Вивчення цієї теми є актуальним, оскільки мультимедійні інсталяції репрезентують трансформацію художнього висловлювання відповідно до технологічного розвитку та зміни ролі глядача, розуміння їхнього впливу на художню мову, процес створення та культурний контекст. У роботі розглянуто просторові та часові аспекти мультимедіа: звук, світло, рух, AR/VR-елементи у формуванні нових форматів мистецького висловлювання в контексті інтерактивності як ключовий культурний код ХХІ століття.

Сучасні технології істотно трансформують саму природу мистецького процесу. Залучення цифрових інструментів у творчий процес відкриває нові форми діалогу між творцем і глядачем, зумовлює переосмислення художньої комунікації та ролі автора в культурному середовищі. Для подальшого розвитку і широкого використання мультимедійних інсталяцій в різних сферах, зокрема в культурі та мистецтві, необхідна підтримка як системи освіти, так і культурної інфраструктури, що дасть змогу закріпити іновачії у світі цифрового мистецтва. Симбіоз, що поєднує засади класичної мистецької школи володіння традиційними техніками з опануванням цифрового інструментарію дасть можливість митцям не лише адаптуватися до сучасних естетичних і технічних вимог суспільства, а й створити високоякісні твори, що передають досвід майстерності поколінь у новому форматі. Таким чином, феномен мультимедіа поступово входить у сферу мистецтвознавства й культурології, стаючи ключовим чинником у розвитку актуальних художніх практик. Використання

мультимедійних засобів у мистецтві спричиняє суттєві зміни як у семантиці творів, так і в системі мистецьких мовних засобів.

Таблиця 1 : Цифрові інструменти для створення мультимедійних інсталяцій

Категорія інструментів	Приклади програм / технологій / мов програмування	Призначення
3D-моделювання та візуалізація	Blender, Cinema 4D, 3ds Max, Maya, ZBrush, Unreal Engine, Unity	Створення 3D-об'єктів, сцен, анімації; моделювання інтерактивних та VR/AR-середовищ
Відеомепінг	MadMapper, Resolume Arena, TouchDesigner, HeavyM	Проекція зображень на фізичні об'єкти, синхронізація відео з аудіо та світлом
Інтерактивні середовища та генеративна графіка	TouchDesigner, Max/MSP, vvvv, Processing	Створення взаємодії в реальному часі, генерація графіки та аудіореактивних систем
Мікроконтролери та сенсори	Arduino, Raspberry Pi	Керування світлом, рухом, ефектами; зчитування даних із датчиків (рух, звук, температура)
Звукові технології	Ableton Live, Reaper, Logic Pro X	Створення звукових композицій, багатоканального звуку та аудіореактивних інсталяцій
AR/VR-технології	Unity AR Foundation, Unreal AR/VR Toolkit, Spark AR, Lens Studio	Створення імерсивних середовищ, накладення цифрових об'єктів у реальний простір
Світлові системи	DMX-контролери, QLC+, LightKey, LED-матриці	Програмування та синхронізація динамічного освітлення
Платформи інтеграції мультимедіа	Watchout, Dataton, Isadora	Синхронізація відео, аудіо, світла та сенсорних систем у межах єдиної інсталяції
Мови програмування	JavaScript, Python, C#, C++, Java	Програмування логіки взаємодії, робота з сенсорами, створення веб-інсталяцій, VR/AR-сцен

Сьогодні мультимедійні арт-практики охоплюють широкий спектр форм: від шоу, що комбінують електроніку, лазерні ефекти та кінематичні елементи, до комп'ютерних інсталяцій, мережевої літератури, трансмузики, інтерактивного мистецтва та інтернет-арту. Такі форми не лише розширюють межі художньої творчості, а й змінюють характер естетичного сприйняття. У мультимедійних проєктах традиційні засоби виразності кіно й телебачення - наративність, візуальність, образність, кадр і ракурс - поступаються місцем новим структурним принципам: експериментальному простору, симуляції та моделюванню, базам даних як формі побудови твору, перформативності, інтерактивності та синестезії.

У цих умовах художник перетворюється на ініціатора комунікативно-креативних процесів, а цифрова культура надає мистецьким формам нових властивостей: зображення стають голографічними, а виставкові простори - імерсивними. У результаті формується нова метамова сучасного

мистецтва, що поєднує технічні, естетичні та комунікаційні складові й визначає вектор розвитку мультимедійних інсталяцій як однієї з провідних форм арт-практики XXI століття.

Літературні джерела

1. Grau, O. (2003). *Virtual art: From illusion to immersion*. MIT Press.
2. Медіа-мистецтво. (n.d.). *Вікіпедія*. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Медіа-мистецтво>
3. Волинець, В. О. (2021). Інтеграція віртуальної та доповненої реальності у мистецтво. *Культура і сучасність*, (1), 9–16. URL : <http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3530>
4. Колесник, Н. (2024). Використання цифрових технологій та штучного інтелекту в мистецькому просторі. *Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції* (Київ, 25 квітня 2024 р.), с. 95–97. URL : https://eprints.zu.edu.ua/40841/1/Том%202_2024-95-97.pdf
5. Попінова, О., & Крюкова, Г. (2024). Інтеграція технологій і образотворчого мистецтва: від комп'ютера до цифрових медіа. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, (1), 260–265. DOI : 10.32461/2226-3209.1.2024.302078